

УДК 616.361-008.6-089.168.1-07-089

ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ МИРИЗЗИ, ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», д.м.н.;

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино», к.м.н.;

АБДУРРАХМОНЗОДА ЛОИК АБДУРРАХМОН

директор Республиканской клинической больницы г.Дангары Хатлонской области Республики Таджикистан, к.м.н.;

НЕЪМАТЗОДА БЕХРУЗ

врач-хирург ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан»;

ЯРКУЛОВ ЭЛМУРОТ ТУЙЧИЕВИЧ

врач-хирург ЦРБ Шаартуского района Хатлонской области Республики Таджикистан;

РАДЖАБОВ ВАФО СУЛАЙМОНОВИЧ

студент IV-го курса лечебного факультета ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино» Республики Таджикистан.

Цель исследования: Оптимизировать алгоритм диагностики и обосновать выбор метода хирургической коррекции постхолецистэктомического синдрома Мириззи (ПХЭСМ) основе оценки патоморфологических изменений внепеченочных желчных протоков.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 27 пациентов с механической желтухой, развившийся после лапароскопической (n=16) и традиционной (n=11) холецистэктомии. Диагностическая программа включала использование магнитно-резонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) и чрескожно-чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ), диагностическая точность которых составила 93%.

Результаты. Установлено доминирование факторов механической обструкции: клипирование (59%) и лигирование (26%) магистральных протоков, а также протоковый вариант синдрома (15%). Своевременная верификация диагноза (до 1 мес.) отмечена лишь в 41% наблюдений. В 59% случаев диагностика была запоздалой (от 2 мес. до 13 лет), что в 30% привело к формированию рубцовых стриктур. Средний уровень билирубинемии составил $182,2 \pm 22,4$ мкмоль/л.

Хирургическая тактика зависела от степени фиброзных изменений билиарной стенки. В ранние сроки (до 20 суток) приоритетным являлось органосохраняющее деблокирование протока с наружным дренированием по Керу (37%). При длительности обструкции более 1 месяца вследствие развития необратимого фиброза и телецитопатии единственно эффективным методом признана реконструктивная гепатикоюностомия на выключенной по Ру петле кишки (30%). При осложнении билиарным сепсисом (22%) применялась двухэтапная тактика с первичной антеградной декомпрессией. У 11% пациентов с VIII типом поражения выполнена цистэктомия резидуальной культи в сочетании с холедохолитотомией.

Заключение. Своевременная диагностика постхолецистэктомического синдрома Мирizzi (до 20 суток) является определяющим фактором для выполнения органосохраняющих вмешательств. Развитие механической желтухи после холецистэктомии требует экстренной визуализации зоны поражения методами МРХПГ или ЧЧХГ. Запоздавшая диагностика (более 1 месяца) сопровождается необратимыми структурными изменениями стенки протока, что исключает возможность первичного шва и диктует необходимость выполнения реконструктивной гепатикоjejunостомии. Внедрение обязательного видеопотоколирования первичных операций- ключевое условие раннего выявления и профилактики тяжелых рубцовых стриктур билиарного тракта.

Ключевые слова: постхолецистэктомический синдром Мирizzi, механическая желтуха, магнитно-резонансная холангиопанкреатография, гепатикоjejunостомия.

MIRIZZI POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME, DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT

KADYROV D.M., SAIDALIEV SH.SH., ABDURRAHMONZODA L.A.,
NEMATZODA B., YARKULOV E.T., RADJABOV V.S.

Aim. To optimize a diagnostic algorithm and justify the choice of surgical correction method for postcholecystectomy Mirizzi syndrome (PCMS) based on the assessment of pathological changes in the extrahepatic bile ducts.

Material and methods. A retrospective analysis of treatment outcomes was performed in 27 patients with obstructive jaundice that developed after laparoscopic (n=16) and traditional (n=11) cholecystectomy. The diagnostic program included magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) and percutaneous transhepatic cholangiography (PTC), with a diagnostic accuracy of 93%.

Results. The predominant factors of mechanical obstruction were clipping (59%) and ligation (26%) of the main ducts, as well as the ductal variant of the syndrome (15%). Timely diagnosis verification (within 1 month) was noted in only 41% of cases. In 59% of cases, diagnosis was delayed (ranging from 2 months to 13 years), leading to the development of cicatricial strictures in 30%. The average bilirubin level was $182.2 \pm 22.4 \mu\text{mol/L}$.

Surgical tactics depended on the degree of fibrotic changes in the biliary wall. In the early stages (up to 20 days), organ-preserving duct unblocking with external Kehr drainage was the priority (37%). When obstruction lasted longer than 1 month due to the development of irreversible fibrosis and telocytopathy, reconstructive hepaticojejunostomy on a Roux-en-Y loop of bowel was recognized as the only effective method (30%). In cases of complications such as biliary sepsis (22%), a two-stage approach with primary antegrade decompression was used. In 11% of patients with type VIII lesions, cystectomy of the residual stump was performed in combination with choledocholithotomy.

Conclusion. Timely diagnosis of postcholecystectomy Mirizzi syndrome (within 20 days) is a determining factor for organ-preserving interventions. The development of obstructive jaundice after cholecystectomy requires urgent visualization of the affected area using MRCP or PTC. Delayed diagnosis (more than 1 month) is accompanied by irreversible structural changes in the duct wall, which precludes primary suturing and necessitates reconstructive hepaticojejunostomy. The introduction of mandatory video recording of primary surgeries is key to the early detection and prevention of severe cicatricial strictures of the biliary tract.

Key words: postcholecystectomy Mirizzi syndrome, mechanical jaundice, magnetic resonance cholangiopancreatography, hepaticojejunostomy.

Введение. В современной гепатобилиарной хирургии ятрогенные повреждения внепеченочных желчных протоков (ВЖП) остаются наиболее тяжелыми осложнениями холецистэктомии [1]. Масштабное внедрение эндовидеохирургических технологий

парадоксально коррелирует с ростом частоты билиарных травм: если при традиционной (открытой) холецистэктомии данный показатель варьирует в пределах 0,1-1,0%, то при лапароскопических вмешательствах он достигает 0,4-3,5% [2,3,4]. Столь значимая статистическая девиация определяет высокую актуальность проблемы для современной хирургии.

Широкая инфильтрация лапароскопической холецистэктомии в клиническую практику в качестве «золотого стандарта» лечения желчнокаменной болезни (ЖКБ) способствовала выделению новой нозологической формы-постхолецистэктомического синдрома Мириззи (ПХЭ СМ). Впервые данное состояние было описано Е.А.Nagorni et al. [11] как вариант билиарной обструкции, инициированной миграцией полимерных клипс. Однако приоритет в концептуализации ПХЭ СМ принадлежит М.Е.Ничитайло и соавт. (2003г.), которые включили в рабочую классификацию форму синдрома, обусловленную конкрементом длинной культи пузырного протока.

Классическая дефиниция синдрома Мириззи подразумевает деструктивно-воспалительный процесс в пилорoduоденальной зоне (карман Гартмана, пузырный проток), приводящий к латеральной компрессии или формированию пузырно-холедохеального свища [12]. При ПХЭ СМ реализуется идентичный патофизиологический механизм, однако роль первичного субстрата обструкции выполняют металлические клипсы или лигатуры, непреднамеренно наложенные на магистральные желчные протоки.

Таким образом, холецистэктомия, позиционируемая как радикальный метод излечения ЖКБ, нередко инициирует каскад органических и функциональных расстройств, формируя этиологический базис ПХЭ СМ [8]. Анализ литературы (Е.А. Nagorni et al.) подтверждает системный характер проблемы: механизмы миграции клипс тесно связаны с нарушением техники клипирования и конструктивными особенностями расходных материалов [11]. Следует подчеркнуть, что в подавляющем большинстве случаев развитие синдрома в постхолецистэктомическом периоде детерминировано техническими погрешностями первичного вмешательства.

На сегодняшний день в мировой литературе описано более 65 клинических наблюдений ПХЭ СМ [12,13,14]. Критической проблемой остается отсутствие унифицированной классификационной системы данного состояния. Вынужденная экстраполяция классификаций классического синдрома Мириззи на постхолецистэктомический период является патогенетически обоснованной, однако не учитывает специфику ятрогенного генеза обструкции. Дефицит общепринятой классификации ПХЭ СМ служит основным препятствием для выработки единых диагностических алгоритмов и стандартизации хирургической тактики при данной патологии.

Целью настоящего сообщения является изучение возможности диагностики синдрома Мириззи после лапароскопической и традиционной холецистэктомии, а также факторов влияющих на выбор метода операций и её результаты.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 27 пациентов (22 женщины и 5 мужчин) с клинико-биохимическими признаками механической желтухи, развившейся после лапароскопической (n=16) и традиционной (n=11) холецистэктомии. Возраст больных варьировал от 33 до 70 лет, медиана составила 52 года. Первичные вмешательства выполнялись в хирургических стационарах районного и городского звеньев.

Под ПХЭ СМ мы понимаем форму обструкции общего печеночного протока (ОПП), инициированную техническими особенностями или дефектами первичной операции (ТрХЭ или ЛХЭ). Ведущим морфологическим субстратом синдрома является стриктура или компрессия просвета ОПП, сопровождающаяся развитием механической желтухи.

Этиологическими факторами ПХЭ СМ в исследуемой группе являлись: ятрогенная обтурация: непреднамеренное клипирование или лигирование ОПП (часто возникающее в условиях неконтролируемого кровотечения из пузырной артерии или при затрудненной

визуализации элементов треугольника Кало на фоне острого воспаления), миграционный и резидуальный факторы: наличие рецидивных или резидуальных конкрементов в ОПП, а также компрессия протока конкрементом, фиксированным в длинной культе пузырного протока.

Стенотический фактор состоял из рубцовой стриктуры ОПП, сформировавшаяся после первичной холедохотомии и ушивания протока.

Результаты и их обсуждение. Сроки повторной госпитализации в специализированный стационар после первичного вмешательства характеризовались значительной вариабельностью- от 24 часов до 13 лет. Распределение пациентов по срокам выявления билиарной обструкции в зависимости от способа первичной операции представлено в таблице 1.

Таблица 1. Сроки госпитализации и диагностики ПХЭСМ после первичной операции

Сроки диагностики	Тр. ХЭ	ЛХЭ	Всего
До 1 мес	4	7	11
2 мес	1	1	2
3 мес	1	2	3
4 мес	1	3	4
10 мес	-	1	1
1- 12 лет	4	2	6
Итого	11	16	27

Примечание: Тр.ХЭ-традиционная холецистэктомия; ЛХЭ-лапароскопическая холецистэктомия.

Анализ временных интервалов верификации патологии свидетельствует о превалировании запоздалой диагностики ПХЭ СМ. Лишь у 11 (41%) из 27 пациентов послеоперационные осложнения были выявлены в ранние сроки (до одного месяца). У 12 больных (44%) период верификации билиарной обструкции варьировал от 2 до 10 месяцев. Характерно, что в данной подгруппе интраоперационно у большинства пациентов было констатировано формирование зрелой рубцовой стриктуры магистральных желчных протоков, что обусловлено длительным персистирующим воспалительно-фиброзным процессом в зоне обструкции.

Особого внимания заслуживают 4 клинических наблюдения (15%), где ПХЭ СМ манифестировал в отдаленные сроки - от 1 года до 12 лет после перенесенной традиционной холецистэктомии. Этиологическим фактором в данных случаях послужила эктазированной резидуальной культы пузырного протока. Формирование в её просвете вторичных конкрементов с их последующей миграцией привело к обтурации общего желчного протока и развитию протокового варианта синдрома Мириззи [4].

Таблица 2. Причины возникновения ПХЭ СМ

Причины ПХЭ СМ	Тр.ХЭ	ЛХЭ	Всего
Лигирование ОПП	6	-	6
Лигирование ОПП + лимфаденит	1	-	1
Маскони	-	-	1
Клиппирование ОПП	-	15	15
Клиппирование aberrантных протоков	-	1	1
Длинная культа ПП+ холедохолитиаз	4	-	4
Итого	11	16	27

Согласно представленным в таблице 2 данным, этиологическим фактором ПХЭ СМ в 7 клинических наблюдениях послужило лигирование общего печеночного и желчного протоков. У 4 пациентов синдром развился в интервале от 1 месяца до 13 лет после перенесенной традиционной холецистэктомии вследствие миграции конкрементов из резидуальной длинной культи пузырного протока в дистальный отдел холедоха.

Развитие ПХЭ СМ после лапароскопической холецистэктомии (n=16) во всех случаях было детерминировано механической обструкцией ОПП или ОЖП металлическими клипсами. При этом в ранние сроки (от 4 суток до 1 месяца) госпитализированы 7 пациентов, тогда как у 9 больных период от момента первичного вмешательства до поступления в специализированный стационар составил от 2 месяцев до 8 лет. Таким образом, несвоевременная верификация ятрогенной билиарной обструкции является ключевым фактором формирования рубцовой стриктуры, что принципиально меняет стратегию хирургического лечения.

Клиническая картина ПХЭ СМ лишена специфических патогномоничных признаков, что существенно затрудняет дооперационную диагностику. Ведущим симптомокомплексом у обследованных пациентов являлась обтурирующая желтуха, сопровождающаяся болевым синдромом в правом подреберье, тошнотой, рвотой и признаками рецидивирующего холангита. Лабораторным эквивалентом механической обструкции во всех случаях являлся выраженный холестаз и цитолиз (табл. 3). Средний уровень общего билирубина составил $182,2 \pm 22,4$ мкмоль/л. Показатели ферментативной активности и белкового обмена распределились следующим образом: АсАТ- $117,2 \pm 8,3$ Ед/л; АлАТ- $190,2 \pm 7,6$ Ед/л; щелочная фосфатаза - $745,3 \pm 15,6$ Ед/л; общий белок- $64,8 \pm 2,9$ г/л; альбумин- $44,2 \pm 2,7$ г/л; амилаза - $261,3 \pm 17,2$ Ед/л.

Ведущая роль в верификации уровня и причины билиарной обструкции принадлежит методам лучевой визуализации. При ультразвуковом сканировании (n=27) в 85% наблюдений выявлялись признаки изолированной внутривнутрипеченочной билиарной гипертензии при интактном дистальном отделе холедоха. МРХПГ и КТ, выполненные у 17 пациентов, позволили установить факт проксимальной обструкции в 13 случаях и дистальной - в 4. Диагностическая точность МРХПГ/КТ в определении локализации препятствия составила 93%, при этом в 15% случаев удалось визуализировать металлические клипсы как непосредственную причину компрессии ОПП. В одном наблюдении в ранние сроки после повреждения данные лучевых методов оказались ложноотрицательными.

Наиболее высокую информативность в установлении окончательного диагноза продемонстрировала ЧЧХГ, выполненная у 15 больных с уровнем билирубинемии выше 200 мкмоль/л в рамках первого этапа двухэтапного лечения. Данная методика не только позволила прецизионно локализовать уровень блока, но и обеспечила адекватную антеградную декомпрессию билиарного тракта.

На представленных рентгенограммах (рис.1) наглядно продемонстрированы морфологические варианты «свежих» повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии, послужившие основой для выбора метода реконструкции.

Рис.1 Холангиограммы пациентов со «свежими» повреждениями жёлчных протоков металлическими клипсами при ЛХЭ: а) на aberrантные печёночные протоки наложены множество клипс; б) клипсами пережата ОПП; в) множество клипс наложены на ОПП; г) обструкция ОПП металлическими клипсами.

На рис.2 представлены ятрогенные рубцовые стриктуры печёночных протоков вследствие клипирования при ЛХЭ.

Рис.2 Антеградные холангиограммы пациентов с рубцовыми стриктурами жёлчных протоков вследствие пережатия их металлическими клипсами при ЛХЭ: а) стриктура ОПП+2см; б) стриктура ОПП+1см; в) стриктура ПП+1см; г) конглоэнсный вариант стриктуры ПП.

У 4 больных через 1-12 лет после традиционной холецистэктомии диагностирован протоковый вариант ПХЭ СМ вследствие обтурации ОЖП конкрементами, мигрировавшими из длинной культы пузырного протока (3) и рецидивного гепатиколитиаза вследствие сдавления протока большой культей пузырного протока (рис.3).

Рис.3. Антеградные холангиограммы пациентов с ПХЭ СМ протоковый вариант (тип VIII по классификации Ничитайло и соавт.(2003): а) крупный камень ОЖП, мигрировавший из оставленной культы пузырного протока; б) камень дистального отдела ОЖП, мигрировавший из длинной культы пузырного протока; в) крупный камень обтурирующий ОПП; г) схема формирования протокового варианта ПХЭ СМ.

Выбор метода хирургической коррекции ПХЭ СМ обусловлен этиологией обструкции, длительностью её анамнеза, наличием сопутствующих осложнений (желчеистечение, перитонит), а также выраженностью воспалительно-фиброзных изменений в зоне поражения. Основной целью вмешательства является полная ликвидация причины обструкции и восстановление адекватного пассажа желчи.

При верификации ятрогенной обструкции в ранние сроки (период «свежих» повреждений) возможно применение малоинвазивных технологий. Лапароскопическая деблокировка протока (удаление клипс или снятие лигатур) технически осуществима лишь при отсутствии выраженного инфильтративного процесса в гепатодуоденальной связке. Важнейшим инструментом раннего выявления технических погрешностей является ретроспективный анализ видеопротоколов первичных вмешательств, что позволяет значительно сократить время до повторной операции.

Стратегия хирургического вмешательства находится в прямой корреляции с временным фактором: ранняя диагностика расширяет возможности для органосохраняющих операций, направленных на восстановление естественной анатомии желчных путей. Напротив, длительная экспозиция обструкции исключает возможность первичного восстановления проходимости протоков и диктует необходимость выполнения сложных реконструктивных вмешательств.

Структура выполненных оперативных пособий в зависимости от сроков манифестации и верификации билиарной обструкции детально систематизирована в таблице 3.

Таблица 3. Методы восстановления проходимости желчных протоков в зависимости от сроков ПХЭ СМ после ЛХЭ

Методы операции	Сроки выявления и операции						
	До 1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	10 мес.	1-8 лет	Всего
Удаление клипс+ХТ-НД	4	-	-	1	-	1	6
Удаление клипс+ГЕА по Ру	-	1	2	2	1	1	7
Удаление клипс+ББА на каркасном дренаже	1	-	-	-	-	-	1
Удаление клипс + наружное дренирование	2	-	-	-	-	-	2
Итого	7	1	2	3	1	2	16

Примечание: ХТ-холедохотомия; НД-наружное дренирование; ГЕА-гепатико-еюноанастомоз; ББА-билио-билиарный анастомоз.

В ранних сроках ПХЭ СМ (от 1 дня до 1 мес.) у 4 больных ограничили удаление клипс в сочетании с холедохотомией и наружным дренированием Т-трубкой (рис.4).

Рис.4. Холангиограммы пациентов со «свежими» повреждениями жёлчных протоков после формирования временного наружного дренирования: а) наружное дренирование печёночных протоков при неполном конглоуэнном варианте ятрогении; б) раздельное дренирование долевых печёночных протков; в) наружное дренирование печёночных протоков при конглоуэнном варианте ятрогении.

Аналогичные оперативные вмешательства были реализованы в случаях обструкции аберрантного правого секторного протока, впадающего в ОПП (n=1, срок верификации 4 мес.), а также при парциальном (боковом) пережатии ОПП металлической клипсой.

У 7 пациентов, госпитализированных в интервале от 2 месяцев до 8 лет после первичной операции, причиной обструкции послужило наложение нескольких металлических клипс (от 2 до 4) на магистральные протоки. Несмотря на выполнение технического этапа деблокировки (удаление клипс), восстановить адекватную проходимость билиарного тракта не представилось возможным в связи с формированием зрелой циркулярной рубцовой стриктуры и облитерации просвета ОПП. Данное патоморфологическое состояние потребовало выполнения радикальной реконструктивной операции - формирования гепатикоюноанастомоза на выключенной по Ру петле тонкой кишки (рис. 5).

Рис.5. Антеградные холангиограммы пациентов с ятрогенной рубцовой стриктурой печеночных протоков после реконструктивной операции ГЕС по Ру.

У 2 больных со «свежими» повреждениями множественными клипсами гепатикохоледоха и развитием жёлчного перитонита и множественных холангиогенных абсцессов печени в качестве первого (неотложного) этапа операции выполнено билобальное раздельное дренирование печёночных протоков. В последующем этим больным была выполнена реконструктивная жёлчеотводящая операция.

Рис.6. Холангиограммы пациентов после билио-билиарного анастомоза при ПХЭ СМ после традиционной холецистэктомии: а) билио-билиарный анастомоз на каркасном Т-дренаже при «свежем» повреждении ОПП; б) билио-билиарный анастомоза на каркасном Т-дренаже при «свежем» повреждении ОПП; в) рубцовая стриктура билио-билиарного анастомоза у пациента с ятрогенией в отдаленном сроке.

В одном клиническом наблюдении при «свежем» повреждении ОПП, манифестировавшем желчеистечением вследствие некорректного клипширования пузырной артерии, выполнена реконструкция по типу «конец в конец». Оперативное вмешательство заключалось в формировании первичного билио-билиарного анастомоза на «каркасном» Т-образном дренаже Керу. В раннем послеоперационном периоде зафиксирован благоприятный исход; явления желчеистечения и билиарной гипертензии купированы полностью.

Таблица 4. Методы восстановления проходимости желчных протоков в зависимости от сроков манифестации ПХЭ СМ после традиционной холецистэктомии (ТрХЭ)

Методы операции	Сроки выявления и операции Timing of detection and surgery						Всего
	До 1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	10 мес.	1-12 лет	
Удаление лигатуры +ХТ, НД	3	-	1	-	-	-	5
Удаление лигатуры +ББА	1	-	-	-	-	-	1
ГЕА по Ру+ХЛТ, ЛЭ	-	1	-	-	-	-	1
Удаление культи ПП+ХЛТ, ЛЭ, НД	-	-	-	-	-	3	3
Итого	4	1	1	1	-	3	10

Примечание: ХЛТ-холедохолитотомия; ЛЭ-литоэкстракция; ПП-пузырный проток

В группе пациентов, перенесших традиционную холецистэктомию (ТрХЭ), ятрогенный ПХЭ СМ в различные сроки после первичного вмешательства был диагностирован у 10 больных. В раннем периоде после ТрХЭ выполнялась деблокировка общего печеночного протока (ОПП) путем снятия лигатур в сочетании с холедохотомией и наружным

дренированием Т-образной трубкой. Аналогичный объем вмешательства удалось реализовать у двух пациентов с длительностью обструкции 3 и 4 месяца. Однако в одном наблюдении при 2-месячной экспозиции лигатурной обструкции проходимость ОПП восстановить не удалось вследствие формирования зрелой рубцовой стриктуры, что потребовало выполнения реконструктивной операции-гепатикоюноанастомоза по Ру.

Особую подгруппу составили 3 пациента, у которых в сроки от 2 месяцев до 12 лет был выявлен протоковый вариант ПХЭ СМ (VIII тип по классификации М.Е.Ничитайло и соавт. [4]). Патогенез осложнения был обусловлен миграцией конкрементов из эктазированной резидуальной культы пузырного протока в дистальный отдел ОЖП, что привело к развитию механической желтухи и холангиогенного сепсиса. В данных случаях реализована двухэтапная тактика: на первом этапе - антеградная билиарная декомпрессия, на втором - лапаротомия, холедохолитотомия и наружное дренирование Т-образной трубкой.

Обсуждение. Традиционно при коррекции ятрогенной билиарной обструкции основное внимание хирургов сфокусировано на восстановлении желчеотведения. При этом патоморфологическая трансформация стенки желчных протоков в условиях обструкции изучена недостаточно. Нарастающая актуальность проблемы обусловлена увеличением числа холецистэктомий и, как следствие, частоты повреждений магистральных протоков.

Морфологические изменения стенки протока отражают стадийность общепатологических реакций на травму: от острого воспаления до фиброза и рубцовой деформации. Учитывая гистологическую структуру внепеченочных желчных протоков (преобладание соединительной ткани), агрессивное воздействие желчи как детергента, лимитированное кровоснабжение и низкую регенераторную способность, процесс заживления раны протока протекает по типу субституции (вторичного натяжения) через фазу экссудации и грануляции.

Современные данные пересматривают роль внепеченочных протоков как исключительно транспортной системы. Наличие перибиллиарных желез [10], секретирующих ферменты и специфические белки, играет критическую роль в гомеостазе гепатобиллиарной зоны [13]. Исследования G.Carpino (2012) доказали, что перибиллиарные железы являются нишей регионарных стволовых клеток-предшественников, ответственных за регенерацию эпителия [14]. Кроме того, ключевым звеном моторной активности протоков выступает популяция телочитов, обеспечивающих электромеханическое сопряжение между нервными окончаниями и миоцитами. В условиях длительной обструкции и воспаления развивается телочитопатия [15] - редукция численности и функциональная деградация телочитов, что ведет к необратимой дискинезии билиарного тракта.

Нами установлено, что в первые 14 суток обструкции в стенке холедоха доминируют обратимые признаки острого воспаления. К 4-5 неделе формируется тотальный фиброз с атрофией слизистого и мышечного слоев. Степень фиброзной трансформации прямо коррелирует с длительностью механической компрессии. Таким образом, раннее деблокирование (в течение первых двух недель) путем удаления клипс или лигатур обеспечивает высокую вероятность реституции (полного восстановления) структуры протока за счет сохранения пула стволовых клеток перибиллиарных желез. В более отдаленные сроки хронизация процесса и атрофия тканевых структур диктуют необходимость отказа от органосохраняющих вмешательств в пользу реконструктивной гепатикоюностомии.

Заключение. Лапароскопическая холецистэктомия является высокоэффективным методом лечения ЖКБ, однако риск развития тяжелых осложнений, в частности ПХЭ СМ, требует от хирурга предельной концентрации и настороженности. Билиарная обструкция, вызванная непреднамеренным клипированием или лигированием магистральных протоков, представляет собой критическое состояние, требующее безотлагательной верификации и хирургической коррекции.

Манифестация механической желтухи, болевого синдрома или признаков холангита в раннем послеоперационном периоде должна рассматриваться как прямая индикация к

исключению ятрогенной травмы, резидуального холедохолитиаза или иных форм неконтролируемой патологии желчных путей. Ведущим диагностическим инструментом на дооперационном этапе являются методы лучевой визуализации (УЗИ, МРХПГ). В случаях недостаточной информативности неинвазивных методик показано выполнение ЧЧХГ, позволяющей прецизионно локализовать уровень блока и подготовить фундамент для реконструкции.

Тактика лечения ПХЭ СМ связана с временным фактором. Раннее деблокирование протока путем удаления клипс или лигатур обеспечивает высокую вероятность полной реституции структуры его стенки. Важнейшим инструментом сокращения сроков диагностики является внедрение протокола обязательного видеомониторинга первичных операций.

Запоздавшая хирургическая коррекция (свыше 2-4 недель) неизбежно ведет к переходу острого воспаления в стадию зрелого фиброза. Формирование рубцовой стриктуры в зоне механической компрессии делает невозможным органосохраняющее вмешательство и диктует необходимость выполнения реконструктивной гепатикоеюностомии по Ру. Следует подчеркнуть, что попытки восстановления непрерывности протока путем формирования билио-билиарного анастомоза на каркасном дренаже в условиях хронического воспаления сопряжены с высоким риском рецидива стриктуры, что делает реконструкцию на выключенной по Ру петле тонкой кишки методом выбора.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Власов АВ, Панюшкин АВ, Жидков ИМ, Баранова ДГ. Травма желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии: современное состояние проблемы. *Вестник хирургии имени И.И.Грекова*. 2024;183(4):70-76. <https://doi.org/10.24884/0042-4625-2024-183-4-70-76>.
2. Кабанов МЮ, Яковлева ДМ, Семенов КВ, Суров ДА, Дегтерев ДБ, Беликова МЯ. Современные возможности лечения посттравматических билиарных стриктур и наружных желчных свищей. *Журнал «Неотложная хирургия» им. И.И.Джанелидзе*. 2022;4(9):14-6. https://doi.org/10.54866/27129632_2022_4_14
3. Лебедев СС, Паклина ОВ, Тинькова ИО, Греков ДН, Тавобилов ММ, Карпов АА. Морфологические изменения холедоха при стентировании по поводу механической желтухи. *Московский хирургический журнал*. 2022;2:35-42. <https://doi.org/10.17238/2072-3180-2022-2-35-42>
4. Ничитайло МЮ, Кондратюк ОП, Кондратюк І.І. Лапароскопічна корекція окремих типів синдрому Міріцці. *Клінічна хірургія*. 2003;4(5):72.
5. Ромащенко ПН, Майстренко НА, Прядко АС, Алиев АК. Травмы желчевыводящих протоков и системный подход к их устранению. *Анналы хирургической гепатологии*. 2019;24(1):71-82. <https://doi.org/10.16931/1995-5464.2019171-82>.
6. Хаджибаев ФА, Алиджанов ФВ, Ризаев КС, Гуломов ФК. Определение понятия и классификации синдрома Мирицци. *Вестник экстренной медицины*. 2020;13(6):86-94.
7. Шабунин АВ, Лебедев СС, Чекмарева ИА, Паклина ОВ, Тавобилов М.М, Карпов АА. Морфологические и ультраструктурные изменения стенки общего желчного протока при стентировании. *Анналы хирургической гепатологии*. 2023; 28 (2):79-87. <https://doi.org/10.16931/1995-5464.2023-2-79-87>.
8. Alkhatib AA, Kalas M, Balci N. et al. Post-cholecystectomy Mirizzi Syndrome. *Cureus*. 2022; 14(4):1-6. <https://doi.org/10.7759/cureus.24379>.
9. Borz-Baba C, Levy DA, Cohen ME: Post-cholecystectomy Mirizzi syndrome: a case report and review of the literature. *Am.J.Case Rep.* 2019; 20:1290-8. <https://doi.org/10.12659/AJCR.916364>.
10. Fujita K., Yazumi S., Matsumoto H. et al. Multicenter prospective cohort study of adverse events associated with biliary ERCP. *Digestive Endoscopy*. 2022; 34(6):1198-1204.
11. Nagorni EA., Kouklakis G., Tsaroucha A. et al. Post-laparoscopic cholecystectomy Mirizzi syndrome induced by polymeric surgical clips: a case report and review of the literature. *J.Med.Case Reports* 10,135 (2016). <https://doi.org/10.1186/s13256-016-0932-5>.
12. Shabunin AV, Tavobilov MM, Lebedev SS, Karpov A.A. Mechanisms of biliary stent occlusion and possible ways of its prevention. *Surgery. Magazine named after N.I.Pirogov*. 2020;5:70-75. (In Russ.)
13. Brunt L. M. Should We Utilize Routine Cholangiography? / L. Brunt et al. *Advances in Surgery*. 2022; 56(1):37-48.
14. Carpino G, Cardinale V, Onori P. et al. Biliary tree stem/progenitor cells in glands of extrahepatic and intrahepatic bile ducts: an anatomical in situ study yielding evidence of maturational lineages. *J.Anat.* 2012;220(2):186-199.
15. Varga I, Polak S, Kyselovich Y, Kachlík D, Danišovič Ľ, Klein M. Recently discovered interstitial cell population of telocytes: distinguishing facts from fiction regarding their role in the pathogenesis of diverse diseases called “telocytopathies”. *Medicina*. 2019;55(2):56.